

УДК 005.35
DOI

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ СТАНОВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОДИНЦОВА Н.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

ПОНОМАРЕНКО Е.В.,
д-р наук по гос. управлению,
профессор, профессор кафедры
инновационного менеджмента
и управления проектами;

ШИЛИНА А.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье рассматривается сущность корпоративной социальной ответственности, ее преимущества и недостатки, а также развитие на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, бизнес, компания, потребители, организация

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ITS FORMATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

ODINTSOVA N.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance;

PONOMARENKO E.V.,

**Doctor of Sciences in State management,
professor, professor of the Department
innovation management
and project management;**

**SHILINA A.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Finance,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

This article examines the essence of corporate social responsibility, its advantages and disadvantages, as well as the development on the territory of the Russian Federation.

***Keywords:** corporate social responsibility, business, company, consumers, organization*

Постановка задачи. Корпоративная социальная ответственность помогает компаниям не только получать прибыль, но и улучшать мир вокруг себя, помогая сотрудникам, их семьям, экологии и обществу в целом. Руководители компаний с КСО обеспокоены не только количеством доходов, но и окружающей средой.

Актуальность исследования. На сегодняшний день все большее внимание уделяется вопросу социально ответственного поведения бизнеса и его роли в глобальном контексте социально-экономического развития. Чтобы обеспечить конкурентоспособность компании, необходимо поддерживать свой имидж, таким образом улучшать свою деловую репутацию осуществляя свою деятельность, основанную на принципе социальной ответственности.

Анализ последних исследований и публикаций. Разнообразные аспекты данной темы получили достаточно серьезное развитие в работах отечественных и зарубежных исследователей: Филипа Котнера, Нэнси Ли, Шули Ду, Санкар Сэна, М.Р. Мэтьюса, М.Х.Б. Переро, М. Фридмана, С.П. Саеди, Е. Гаррига, В.Г. Антонова, Ю.Е. Благова, Е.И. Иванова, С.Е. Литовченко и др.

Цель статьи – выявление преимуществ и недостатков системы корпоративной социальной ответственности и ее развитие на территории Российской Федерации.

Изложение основного материала исследования. Корпоративная социальная ответственность (далее КСО) – это показатель активности предприятия, т. е. разнообразные мероприятия, которые могут быть направлены на поддержку в области экологии, экономики, политики и на те сферы, с которыми тесно соприкасается коммерческая деятельность [1].

КСО можно поделить на внутреннюю и внешнюю.

К внутренней социальной ответственности можно отнести такие элементы как:

безопасность на работе;
медицинскую страховку;
заработную плату;

возможность повышения квалификации и профессиональной подготовки;

получение финансовой помощи в чрезвычайных ситуациях.

Внешняя социальная ответственность базируется в основном на благотворительности и инвестициях в людей (рабочую силу, интеллектуальную собственность и т.д.), также сюда может входить забота об окружающей среде, ответственность предпринимателей перед их потребителями и эффективность использования контактов с местными органами самоуправления и общественными организациями.

Коммерческая деятельность может осуществляться на различных уровнях КСО.

Уровнем корпоративной социальной ответственности является финансово-экономическая ответственность предприятия, где прибыль организации возвращается в основу экономического рынка для поддержания рыночного равновесия.

На первом уровне, компания должна выплатить заработную плату работникам и уплатить все налоги (при возможности, может расширить штат сотрудников). На втором уровне, организация обеспечивает комфорт и безопасность на рабочем месте. Третий уровень характерен благотворительной работой предприятия [8].

Корпоративная социальная ответственность имеет множество направлений, но основные представлены на рис. 1.

В сфере образования и культуры компания может осуществлять для сотрудников различные тренинги, курсы по повышению квалификации, оплачивать дополнительное образование, а также позволять стажироваться студентам и проводить профессиональные курсы с лучшими специалистами.

Предприятия для оздоровления своих работников может оплачивать абонементы в фитнес клуб, создавать свои команды по разным видам спорта и соревноваться с другими организациями, или же финансировать спортсменов своего региона для участия в больших соревнованиях.

На современном этапе социальная защита населения является важнейшим и приоритетным направлением социальной политики государства, являясь системой принципов, методов, законодательно установленных государством социальных гарантий, мероприятий и учреждений [9].

Рис. 1. Основные сферы деятельности КСО

В сфере экологии фирмы могут устраивать субботники или свопы для сотрудников. Большие промышленные предприятия являются главными загрязнителями окружающей среды. Поэтому им необходимо как можно больше уменьшить количество отходов и заменить оборудование на более современное и экологическое.

В благотворительные программы входят различные социальные проекты, которые направлены улучшения качества жизни людей, животных и т.д., поощряется работа волонтеров.

Для лучшей трудоспособности работника, руководству необходимо поддерживать в коллективе теплые взаимоотношения с помощью фестивалей, корпоративов, концертов и выставок.

Задачи, связанные с корпоративной социальной ответственностью, репутацией предприятия, кадровой работой и другими сторонами развития бизнеса. Задачи КСО представлены на рис. 2.

Хорошо развитая стратегия корпоративной социальной ответственности на предприятии, позволяет улучшить репутацию компании и наладить тесные связи с потребителями, а также может повлиять на экологию и имидж организации, открывать новые рынки сбыта.

Рис. 2. Задачи корпоративной социальной ответственности

Как и любая другая система, КСО имеет несколько основных принципов (рис. 3).

Корпоративная ответственность имеет еще ряд своих преимуществ. Например, с ее помощью можно добиться увеличения прибыли и темпов роста. Данная стратегия помогает сокращать операционные издержки с помощью сокращения отходов производства. Повышается производительность труда и качество продукции (услуг), тем самым увеличивается число потребителей, соответственно, и число продаж. КСО помогает

совершенствовать рынок, тем самым возрастает конкурентоспособность организации.

Однако коммерческая социальная ответственность может иметь и свои недостатки. К ним можно отнести то, что при создании более позитивного имиджа или его укрепления, компания просто может создавать видимость без какого-либо полезного действия для общества и окружающей среды. В некоторых случаях активно работая в сфере КСО, организация может вести такую деловую деятельность, которая полностью противоречит сущности социальной ответственности.

Рис. 3. Основные принципы корпоративной социальной ответственности

Как известно, задачей любого бизнеса является извлечение прибыли, а решение каких-либо социальных проблем внутри компании или за ее пределами отходит на второй план. Но все же, что сможет смотивировать предприятие стать социально-ответственным? Во-первых, это могут быть личные мотивы руководителя. Он захочет внести свой вклад в настоящее и будущее, помочь знакомым и незнакомым людям в трудной ситуации, его могут сподвигнуть на это религиозное убеждение или хобби.

Во-вторых, на изменение организации влияют и корпоративные мотивы. Например, компания решила помочь в разрешении проблемы в обществе, вложив в это определенную сумму. В результате она сможет получить мотивированных

сотрудников, которые будут уверены, что руководству будет не все равно на своих работников, новых инвесторов, а также большее внимание населения на свой продукт. Своего рода, это некая реклама собственной продукции или услуг.

В каждой компании разрабатывается собственная стратегия КСО, однако организация может действовать и по общепринятым документам [8]:

глобальному договору ООН;

национальному стандарту ИСО 26 000 «Руководство по социальной ответственности»;

стандарту отчетности GRI и AA1000;

другим международным документам в области устойчивого развития КСО.

Компания, которая решила внедрить систему КСО, может сделать это несколькими способами (рис.4).

Рис. 4. Способы внедрения корпоративной социальной ответственности на предприятии

Самостоятельно компания сможет внедрить КСО с помощью отдела по благотворительности, маркетингу PR или HR. Сотрудникам, помимо их основных обязанностей, необходимо будет совершать добрые дела во время рабочего дня или после, от имени своей организации.

С помощью корпоративного фонда. Корпоративным фондом называется некоммерческая организация, которая не имеет

членства и занимается осуществлением социальных, благотворительных и других видов общественно полезных проектов. Данный фонд предоставляет специальных людей, которые отвечают за менеджмент на предприятии. Предложенный вариант подойдет для тех компаний, которые уже все организовали самостоятельно и хотят стать еще полезнее обществу.

С помощью краудфандинговой платформы. Это сайт, где разработчики проектов представляют свои творения и ищут инвесторов для их реализации. С помощью этого сайта компания сможет найти перспективный для себя проект и внести персональные пожертвования.

С помощью некоммерческой организации (НКО). Данный способ подойдет тем компаниям, которые стремятся стать социально-ориентированной. Но для осуществления этой программы не хватает соответствующих кадров, тогда организация перечисляет денежные средства на реализацию программы НКО.

С помощью рекомендаций от НКО. Некоммерческая организация предоставляет необходимые контакты, а предприятие помогает самостоятельно.

Если компания решила работать через НКО, то должна ознакомиться с преимуществами и недостатками данного способа. К преимуществам относится то, что предприятие не привлекает работников к посторонней работе и все обязанности КСО выполняют сотрудники НКО. Некоммерческая организация глубже ознакомлена с проблемой и ее решением, чем не специалисты. Также она больше работает на аудиторию, знает ее потребности и проблемы, тем самым общество больше доверяет фондам. Некоммерческая организация имеет опыт работы в благотворительной деятельности и делает это умело, корректно и профессионально.

Самый большой минус данного метода является то, что затраты значительно выше, поскольку из денежных поступлений, предприятия НКО должно выплачивать определенные налоги и зарплату сотрудникам, поэтому нуждающимся приходит не вся сумма. Компания может столкнуться с тем, что в городе нет некоммерческой организации, которая занималась бы тем видом деятельности, необходимой для бизнеса и другие НКО не знают специфики данного благополучателя. Масштаб и охват

деятельности значительно меньше, чем у рекламных агентств и СМИ.

Корпоративная социальная ответственность в России находится пока на начальном этапе [3]. Руководство компаний понимает, что на данный момент данное пространство еще относительно свободное и это дает многим предпринимателям возможность повысить свой статус перед конкурентами, опираясь на опыт зарубежных организаций.

По оценке иностранных экспертов, данная стратегия с большим трудом «приживается» в РФ, однако она развивается, но со своими поправками. Это может быть связано с пассивным участием общества в социальную и экологическую сферу жизни, где население просто не нуждается в данном направлении. Также роль государства имеет большое влияние на российский бизнес и считает социальную ответственность, и, наоборот, старается минимизировать расходы, поэтому такие мероприятия чаще всего остаются без внимания. Еще одной причиной может быть неустойчивая социальная и благотворительная деятельность российских организаций, где может происходить «отмывание» денег.

На рис. 5 можно ознакомиться с основными направлениями развития КСО в Российской Федерации.

По мнению российских специалистов, КСО, ввели в свою систему около 100 предприятий, которые прямо или косвенно занимаются международной деятельностью [6]. К данным компаниям относятся организации в отрасли металлургии, энергетики, финансов, нефтегазовой и химической промышленности. На предприятиях данная система получила альтернативное название ESG и отвечает за политику социальной ответственности и устойчивое развитие бизнеса. Данная аббревиатура расшифровывается так: E – environment, S – social, G – government.

Однако, в связи с западными санкциями против России в 2022 году, многим предприятиям пришлось столкнуться с некоторыми проблемами в финансовой сфере. По данным аналитиков 40% компаний сократили расходы на ESG-развитие, 52% - корректируют и пересматривают свои планы на развитие ESG-программы, 84% проводят брифинги для сотрудников по

поводу своих целей и прогнозов в деятельности данной системы, считая это фактором лояльности.

Обновление ESG-стратегий, в первую очередь, связано с недоступностью западных рынков капитала для российской коммерческой деятельности, а также приостановление сотрудничества с зарубежными рейтинговыми агентствами. Поэтому корпорации перестраивают свою активность в данной сфере, опираясь на отечественные рейтинги, метрики и верификаторов отчетности.

Рис. 5. Направления развития корпоративной социальной ответственности в Российской Федерации

В связи с перечисленными обстоятельствами, в компаниях меняются приоритеты. Так до 2022 года на первом месте стояла

экология (E), но в данный момент на передний план выходит социальный аспект S (рис. 6). В связи с этим корпорации разрабатывают новые проекты и методики направления S. Например, описания процессов оценки воздействия на права человека, программ по обеспечению инклюзии и поддержки сотрудников с инвалидностью, проектов сотрудничества с локальными сообществами в регионах присутствия компаний [7].

Из двух трети опрошенных корпораций, предприятия планируют верифицировать (проверять и подтверждать правильность) ESG-показатели в 2023 году в годовой отчетности. Таким образом российский бизнес покажет заинтересованным сторонам, что все количественные и качественные показатели достоверны и система ESG на методологическом уровне будет внедрена в корпоративное управление фирм.

Рис. 6. Анализ статистики аспектов компании за 2022 год

Больше всего сейчас получают популярность внутрикорпоративные программы, направленные на развитие сотрудников и повышения их знаний в сфере устойчивого развития ESG. 84% из 100% опрошенных компаний, утверждают, что данного типа семинары проводятся на предприятии регулярно. Это помогает корпорациям сохранять престиж конкурентоспособность.

Такие мероприятия проводятся как для сотрудников, так и для членов из семей и других заинтересованных сторон.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итоги, можно сказать, что система корпоративной социальной ответственности в России пока проходит начальный период – становление. Опираясь на опыт зарубежных стран, формируется собственная, российская модель социальной ответственности. С каждым днем в данную систему вовлекается большее количество предприятий. Это обусловлено тем, что коммерческая деятельность будет иметь от данного процесса экономические выгоды, что позволит компаниям расширяться и «открывать новые горизонты». Одним из главных недостатков этого нововведения является низкое участие населения РФ, которое в большей степени и влияет на развитие корпоративной ответственности в стране.

Для введения данной модели на предприятие, руководству необходимо определиться с идеей, т. е. деятельность должна быть совместима с системой бизнеса. Коммерческая деятельность, которая будет иметь социально-ориентированную позицию, и будет работать в этом направлении слаженно, активно, системно, в итоге получает помимо увеличения заработка и доверие своих клиентов. Что касается нынешней системы корпоративной ответственности, то изменение приоритетов в ESG-повестке с аспекта E (environment) на аспект S (social) запускает развитие компетенций и программ, раньше находившихся на периферии внимания российских ESG-специалистов.

Список использованных источников

1. Соловей, Т. Н. Социальная ответственность компаний: мотивация, тенденция и перспективы / Т. Н. Соловей. – Текст : непосредственный // Развитие территорий. – 2021. – №3 (25). – С. 28-37.
2. Шамрай, В. О. Некоторые перспективы корпоративной социальной ответственности. / В. О. Шамрай. – Текст : непосредственный // Международный научный журнал «Вестник науки». – №2 (47). – Т. 1. – 2022. – С. 110-114.
3. Морозов, А. А. Социальная ответственность бизнеса в условиях новых глобальных вызовов. – Текст : непосредственный / А. А. Морозов // Креативная экономика. – 2022. – № 5. – С. 123-130.

4. Перспективы развития корпоративной социальной ответственности. – Текст : электронный. – 2023. – URL: – <https://helpiks.org/8-26080.html> (дата обращения: 28.08.2023)

5. Реализация корпоративной социальной ответственности бизнеса. – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://exiterra.com/blog/dlya-biznesa/realizatsiya-korporativnoy-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa/> (дата обращения: 30.08.2023)

6. 40% российских компаний урезали расходы на ESG-политику в 2022 году | Forbes.ru. – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://www.forbes.ru/biznes/486426-40-rossijskih-kompanij-urezali-rashody-na-esg-politiku-v-2022-godu> (дата обращения: 27.08.2023):

7. Pres Results ESG March 2023 Fin.ai. – Текст : электронный. – 2023. – URL: <https://m-p.ru/ESG-Russia-2023.pdf> (дата обращения: 30.08.2023)

8. Корпоративная социальная ответственность, социальная ответственность бизнеса: что нужно знать. – Текст : электронный. – 2023. – URL: – <https://skillbox.ru/media/management/chto-takoe-korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-zachem-ona-nuzhna-i-s-chego-nachat/> (дата обращения: 28.08.2023).

9. Петрушевская, В. В. Анализ практических аспектов развития системы социальных услуг в Донецкой народной Республике / В. В. Петрушевская, С. Г. Евтеева. – Текст : непосредственный // Новое в экономической кибернетике. – 2021. – № 4. – С. 92-105. – EDN VWRAHG.

УДК
DOI

АНАЛИЗ ДИАМЕТРАЛЬНО ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ЦЕЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЫЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕВОЗНИКОВА Е.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента
в производственной сфере

СВЯТЕНКО В.А.,